

TIOKTIK KISLOTASINING MIQDORINI ANIQLASH

X.Sh. Rasulov

N.A. Yunusxodjayeva

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: rasulovx265@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577410>

Dolzarbli: Mustaqil O'zbekiston Respublikasi aholisini yuqori samarador, turg'un va arzon dori-darmon bilan ta'minlash, farmatsevtik texnologiyaning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan dori-darmon, aholi extiyojini 10%ni qondira oladi xolos. Bundan ko'rinadiki, aholi uchun zarur bo'lgan dori vositalarining asosiy qismi horijiy davlatlardan valyuta hisobiga keltirilmoqda. Bu esa, dorining tannarhiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, shuningdek undan foydalanish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Shu sababli yurtimizda dori ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, va mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarini sifatli dori ishlab chiqarishini yo'lga qoyish maqsadida, Tioktik kislotasi miqdoriy tahlil usullarini takomillashtirish. Tioktik kislotasi uchun YuSSX usulini ishlab chiqish. Tioktik kislotasi uchun ishlab chiqilgan YuSSX usulini validatsiyalash ishlarini olib boorish rejalashtirildi natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yangi va qulay miqdoriy tahlil usullari ishlab chiqilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Tioktik kislotasini mahalliy va xalqaro ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan seriya namunalaridan foydalanilib yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usulida miqdoriy tahlil qilish.

Usul va uslublar: Alfa lipoik kislota. Solvent. Erituvchi aralashmasi suv R asetonitril R (1:1). Yo'naltiruvchi yechim. 120 mg 1,2% alfa-lipoik kislota (USP RS yoki Working Standard (RSO)) yoki tioktik kislota (EP CRS yoki Cat. LGC) 15 ml erituvchida eritiladi va bir xil erituvchi bilan 100,0 ml hajmgacha suyultiriladi. Olingan eritmadan 1,0 ml erituvchi bilan 100,0 ml hajmgacha suyultiriladi va aralashiriladi. Xromatografiya suyuq xromatografda UV detektor bilan quyidagi sharoitlarda amalga oshiriladi: zarracha o'lchami 5 mkm yoki shunga o'xshash oktadesilsilil silikagel R bilan to'ldirilgan 250 x 4,6 mm o'lchamdagi zanglamaydigan po'latdan yasalgan ustun; mobil faza: 0,025 M fosforik kislota eritmasi va atsetonitril R aralashmasi (62:38); mobil fazaning tezligi ml/min; 220 nm to'lqin uzunligida aniqlash; ustun harorati 25 ° C; AOK qilingan namunaning hajmi 25 µl. Elementar eritma xromatografiya qilinadi.

Natijalar: Tioktik kislotasini mahalliy va xalqaro ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan seriya namunalari yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida aniqlandi. . Xromatografiyalash belgilangan sharoitlarda olib borildi. Standart namuna sifatida Berlition, Tiokton preparatlari qo'llanildi.

Xulosa: Tioktik kislota uchun miqdoriy tahlil usuli ko'rib chiqildi va Tioktik kislotasini YuSSX miqdoriy tahlil usuli takomillashtirildi. dori vositasini standartlash usullari qayta ishlab chiqildi va takomillashtirildi. Mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun tez oson bajariladigan miqdoriy tahlil usullari taklif etildi va korxonalar sharoitida sinovdan o'tkazildi. Tioktik kislotaning eng yuqori nuqtasi uchun hisoblangan nisbiy standart og'ish 1,0% dan oshmadi Tioktik kislota cho'qqisi uchun hisoblangan tepalik simmetriya koeffitsienti 1,8 da natija berdi. Tioktik kislotani miqdori 1,2% ni tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shay, KP; Moreau, RF; Smith, EJ; Hagen, TM (June 2008). „Is alpha-lipoic acid a scavenger of reactive oxygen species in vivo? Evidence for its initiation of stress signaling pathways that promote endogenous antioxidant capacity“. IUBMB Life. 60-jild, № 6. 362–7-bet.
2. Agilent in Pharmaceutical Analysis. Summary of e-Newsletters 17 and 18.